

Код УДК: 347.77

Салицкая Елена Александровна
ученый секретарь,
Российский научно-исследовательский институт
экономики, политики и права
в научно-технической сфере (РИЭПП),
Россия, Москва, salitskaya@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Аннотация: Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются российские вузы при управлении интеллектуальной собственностью, и поиску оптимальных путей их решения. Анализируются причины низкой активности высших учебных заведений в области охраны и коммерциализации научных разработок, исследуется европейский опыт управления интеллектуальными правами университетов. Представлены рекомендации по организации в вузе эффективной системы управления интеллектуальной собственностью.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, управление интеллектуальной собственностью, коммерциализация научных разработок.

Salitskaya E. A.

MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIAN UNIVERSITIES: FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM

Abstract: Article is devoted to the problems which Russian higher education institutions face at management of intellectual property and to searching optimum ways of their solution. the reasons for low activity of higher educational institutions in the field of protection and commercialization of R&D results are analyzed; the European experience of management of intellectual property rights of universities is investigated. Recommendations on more effective management of intellectual property in a university are elaborated.

Keywords: university, management of intellectual property, commercialization of R&D results.

В последние годы в Российской Федерации неуклонно возрастает роль высших учебных заведений, в первую очередь имеющих статус национальных исследовательских университетов, в осуществлении

научно-исследовательской деятельности. Задача развития компетенций вузов в сфере исследований и разработок, а также их мотиваций к инновациям ставится на правительственном уровне, в частности, она закреплена в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. [1].

Увеличение числа научных исследований, выполняемых вузами, закономерно сопровождается ростом числа создаваемых в них результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Так, только Томским политехническим университетом ежегодно регистрируется более 120 патентов и заключается более 10 лицензионных соглашений [2]. Однако организованность процесса управления интеллектуальной собственностью (ИС) и высокая патентная активность характерны далеко не для всех высших учебных заведений России. Как указано в Рекомендациях участников VI Международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», существующая практика в области управления ИС свидетельствует о крайне недостаточном уровне организационного и кадрового обеспечения такой деятельности, об отсутствии *единой системы* управления – от отбора РИД и их экспертизы до коммерциализации исключительных прав и обеспечения инновационной мотивации авторов [3].

Для российских вузов управление правами на научно-исследовательские разработки – новый вид деятельности, сопряженной с необходимостью решения целого ряда проблем. Их выявление – первый шаг на пути развития механизмов управления интеллектуальной собственностью в высших учебных заведениях.

Проблемы управления интеллектуальной собственностью вузов

Основные трудности, с которыми сталкиваются сегодня российские вузы в сфере создания, выявления и коммерциализации создаваемых в них РИД, можно разделить на несколько категорий: проблемы правового характера, проблемы экономического характера, проблемы кадрового обеспечения и организационно-управленческие проблемы. Безусловно, подобное деление является весьма условным в силу того, что многие проблемы носят комплексный характер, несут в себе как правовую, так и экономическую или организационную составляющую. При этом проблемы правового характера не следует понимать исключительно как вытекающие из несовершенства законодательства – речь идет о вопросах, относящихся к праву как к науке и как сфере общественной жизни.

К проблемам *правового характера*, возникающим в связи с необходимостью управления интеллектуальной собственностью в вузе, относятся:

- недостаточная проработанность или полное отсутствие в вузе комплекса локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность в области создания РИД и управления правами

на них. В частности, неурегулированными оказываются правоотношения с авторами научных разработок – сотрудниками и учащимися вуза;

- отсутствие четко сформулированной стратегии выбора правового режима охраны научно-исследовательских разработок и способов их дальнейшей коммерциализации [4];
- неопределенность порядка выявления сведений, которые необходимо охранять в режиме ноу-хау, порядка введения и соблюдения указанного режима, а также отсутствие надлежащей организационной формы защиты информации, составляющей секрет производства;
- недостаточная проработанность условий договоров на выполнение НИОКТР: в смету затрат не всегда включаются статьи, связанные с проведением патентного поиска, оформлением охранных документов, выплатой вознаграждений авторам и поддержанием охранных документов в силе;
- отсутствие в вузах на постоянной основе мониторинга неправомерного использования охраняемых РИД и разглашения секретов производства (ноу-хау), непринятие мер противодействия соответствующим правонарушениям [4].

Вторая категория проблем, которая препятствует активной коммерциализации вузами создаваемых в них научно-исследовательских разработок, носит *экономический характер*. В их число входят:

- сложность осуществления стоимостной оценки прав на объекты ИС для составления бухгалтерской и налоговой отчетности, что связано с отсутствием методической базы, позволяющей достоверно определить рыночную стоимость таких объектов [5, с. 64–67];
- отсутствие в большинстве вузов системы комплексной оценки и отбора наиболее конкурентоспособных объектов, в частности, не проводится полноценный экономико-правовой анализ, позволяющий определить полноту правовой охраны научно-исследовательских разработок и степень их коммерциализируемости [4];
- отсутствие методики расчета инвестиций, требуемых для коммерческой реализации РИД;
- недостаток средств для патентования наиболее успешных и перспективных разработок за рубежом.

В отдельный блок практических проблем в сфере ИС следует выделить проблемы *организационно-управленческого* характера. К ним относятся:

- слишком узкое понимание руководством роли интеллектуальных активов и тех возможностей, которые они открывают даже при наличии в вузе достаточного финансового и человеческого капитала [6, с. 2];
- отсутствие стратегического подхода при выборе направлений и конкретных тематик исследований;

- неизвестность вуза в качестве субъекта инновационной деятельности: у представителей производственного сектора зачастую отсутствует информация о коммерчески привлекательных научных разработках и об успешном опыте реализации проектов по коммерциализации РИД конкретными вузами;
- несвоевременный или неполный учет охраноспособных разработок, создаваемых в вузе и имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность, а также несформированность портфелей объектов ИС вуза и недоступность информации о них для третьих лиц (потенциальных инвесторов);
- неосведомленность исследователей о конкретных производственных проблемах, связанная со слабым взаимодействием вузов с бизнесом, а также с отсутствием практики проведения исследований рынка;
- неразвитость партнерских отношений вузов с профильными научными учреждениями, а также с ассоциациями, фондами и другими организациями, осуществляющими деятельность по содействию коммерциализации научно-исследовательских разработок и трансферу технологий;
- отсутствие четкой регламентации в вузе порядка оплаты регистрационных пошлин за оформление прав на РИД и за поддержание в силе охранных документов, а также порядка ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета нематериальных активов.

Проблема *кадрового обеспечения* наиболее часто выделяется высшими учебными заведениями в качестве фактора, препятствующего активному патентованию и внедрению научно-исследовательских разработок. Она заключается в отсутствии в вузах квалифицированных специалистов в области управления ИС, которые могли бы на профессиональном уровне осуществлять деятельность по оформлению прав на РИД, разработке плана их коммерциализации и заключению договоров о распоряжении исключительными правами.

Говоря о препятствиях на пути активной реализации вузами прав на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности, следует иметь в виду некоторые особенности менталитета российских ученых. Они традиционно рассматривают научно-исследовательскую деятельность абстрагированно от рыночных процессов, привыкли заниматься так называемой чистой наукой. Поэтому разработчики не воспринимают созданные ими РИД как продукт, потенциально востребованный на рынке. Кроме того, исследователи зачастую не склонны (а также не обладают необходимыми навыками) заниматься организационно-административной работой, с большим объемом которой приходится сталкиваться при оформлении прав на РИД и их последующей коммерциализации. Это, с одной стороны, еще раз подчеркивает необходимость решения кадрового вопроса (привлечения специалистов в области управления ИС), с другой – свидетельствует о том, что руководство

вузов должно целенаправленно менять отношение научных работников к интеллектуальным правам. Очевидно, что решению этого вопроса способствовало бы увеличение доходов разработчиков за счет выплаты вознаграждения, соответствующего прибыльности РИД.

Таким образом, низкая активность российских вузов в области коммерциализации научно-исследовательских разработок обусловлена целым рядом факторов. Однако наиболее серьезным препятствием на пути формирования эффективной системы выявления и коммерциализации РИД является отсутствие комплексного подхода к решению рассматриваемой проблемы, как на уровне государства, так и на уровне отдельных вузов. В этой связи представляется актуальным рассмотреть опыт Европейского союза (ЕС), где была предпринята попытка распространить в вузах и научных организациях основополагающие принципы управления ИС, обеспечивающие единый подход к решению наиболее острых проблем.

Европейский опыт развития системы управления интеллектуальной собственностью университетов

В 2008 г. Европейской комиссией был разработан комплекс мер, направленных на совершенствование и гармонизацию процессов управления интеллектуальной собственностью, создаваемой в университетах и государственных исследовательских организациях. Документ получил название «Рекомендации по управлению интеллектуальной собственностью при осуществлении деятельности по передаче знаний и Кодекс практик для университетов и других государственных исследовательских организаций» [7] (далее – Рекомендации Еврокомиссии). Указанные рекомендации должны учитываться странами – членами Евросоюза при разработке национальной политики в области интеллектуальной собственности и принятии соответствующих нормативных актов. Большая часть рекомендаций, представленных Европейской комиссией, носит стратегический характер, однако отдельные положения руководства по имплементации Кодекса практик, являющегося составной частью документа, представляют собой конкретные меры, реализуемые на практике. Актуальность анализа Рекомендаций Еврокомиссии обусловлена тем, что они направлены на регламентацию управления ИС во всех исследовательских организациях, в том числе в секторе, рассматриваемом в настоящей статье.

В преамбуле документа подчеркнута, что эффективная *передача знаний*¹ является решающим элементом в процессе преобразования результатов научных исследований в инновации, способные повысить

¹ В данном контексте под передачей знаний следует понимать действия по заключению лицензионных соглашений и договоров о распоряжении исключительными правами с целью предоставления третьему лицу возможности использовать РИД.

качество жизни и промышленную конкурентоспособность страны. Этот подход более чем актуален для Российской Федерации, где построение эффективной системы коммерциализации и внедрения результатов научной деятельности является одной из приоритетных задач в области науки и инноваций. Основные положения Рекомендаций Еврокомиссии можно разделить на две группы: меры, которые должны реализовываться самими университетами (другими государственными исследовательскими организациями), и меры, которые должны быть приняты на уровне федеральных органов государственной власти, ответственных за реализацию политики в области интеллектуальной собственности.

Итак, какие шаги по управлению интеллектуальной собственностью, с точки зрения Европейской комиссии, должны предпринять университеты? Во-первых, это мероприятия в области ИС, относящиеся к внутренней политике университетов, включая:

- разработку и опубликование документа «Политика в области интеллектуальной собственности»; доведение его положений до сведения сотрудников и учащихся; размещение документа на сайте университета с указанием контактного лица, ответственного за его реализацию;
- формирование правил для сотрудников и студентов в области ИС, которые регламентируют порядок обнародования идей и информации, обладающих потенциальной коммерческой ценностью; распределение прав на РИД, учет РИД; взаимодействие с третьими лицами по вопросам, касающимся интеллектуальной собственности;
- создание системы стимулирования деятельности по выявлению и внедрению РИД, в том числе финансовое и статусное поощрение сотрудников (продвижение по карьерной лестнице, дополнительные профессиональные возможности);
- создание упорядоченных «портфелей» РИД по конкретным технологическим областям; при необходимости организация «патентных пулов» совместно с другими государственными организациями, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность по профильным направлениям;
- повышение уровня подготовки сотрудников и студентов в области интеллектуальной собственности, в том числе посредством организации специальных программ дополнительного обучения;
- разработку политики гласности, что предполагает широкое распространение исследовательских результатов и разработок в интересах общества, в частности, путем опубликования информации о них в открытом доступе (с возможностью временного разрыва между моментом выявления РИД и предоставлением информации в открытый доступ в целях обеспечения охраны разработки).

Во-вторых, Еврокомиссией были разработаны принципы политики

в области передачи знаний, которыми должны руководствоваться университеты и государственные исследовательские организации:

- рассмотрение всех возможных механизмов обеспечения практического использования РИД, создаваемых за счет государственного финансирования, включая лицензирование и создание «спин-офф»² компаний, а также изучение всех потенциальных партнеров в этой сфере;
- обеспечение доступа к профессиональным услугам в области передачи знаний, включая юридические, финансовые и коммерческие услуги, в частности, консультирование по вопросам защиты прав на РИД;
- системный подход к заключению договоров, в том числе разработка политики в области лицензирования с целью гармонизации соответствующих процедур, а также обеспечение особо тщательной проверки условий договоров в случае предоставления исключительных лицензий и отчуждения прав на РИД;
- установление четких принципов распределения доходов от использования РИД между организацией, подразделением, автором и инвесторами;
- постоянный мониторинг деятельности других университетов и государственных исследовательских организаций по управлению ИС с целью выявления наиболее успешного опыта.

В-третьих, особого внимания, с точки зрения Еврокомиссии, заслуживает вопрос о проведении совместных исследований³ и исследований, выполняемых по договорам с частными инвесторами. При осуществлении таких исследований университетам и государственным исследовательским организациям следует руководствоваться следующими принципами:

- участие частного сектора не должно вступать в противоречие с такими целями проведения научных исследований, как максимизация положительного эффекта результатов исследований для социально-экономической сферы, сохранение позиций организации в области интеллектуальной собственности, позволяющее осуществлять дальнейшие научные изыскания, необходимость избегать создания неоправданных препятствий в распространении научных достижений;
- урегулирование вопросов, касающихся интеллектуальной собственности, до начала реализации проекта. В число таких вопросов входит: распределение прав на РИД, которые

² Термин «спин-офф» (от англ. spin-off – дополнительный, побочный) означает компанию, отделившуюся («отпочковавшуюся») от материнской. Предполагается, что внедрение РИД может обеспечиваться за счет создания университетом или научной организацией специально с этой целью дочернего предприятия.

³ Под совместными исследованиями в данном случае понимаются научные проекты, в которых принимают участие несколько исследовательских организаций или университетов.

- будут созданы в рамках исследовательского проекта («будущая ИС»); определение до начала проекта объектов ИС, принадлежащих каждой из сторон и необходимых для выполнения работ («существующая ИС»); регламентация прав доступа к обоим видам интеллектуальной собственности и распределения доходов, получаемых от их использования;
- закрепление в совместных исследовательских проектах прав на «будущую ИС» за стороной, которая непосредственно ее создает, если распределение прав между несколькими сторонами не обусловлено положениями договора. Если исследование выполняется за счет частного финансирования, права на «будущую ИС» принадлежат стороне, представляющей частный сектор. При этом реализация проекта не должна влиять на принадлежность прав на «существующую ИС»;
 - предоставление прав доступа к «будущей ИС» и «существующей ИС» на условиях, адекватно отражающих взаимные интересы сторон и вклад каждой из них в реализацию проекта.

Как было сказано, второй блок мер, разработанных Европейской комиссией, должен внедряться в практику федеральными органами государственной власти, ответственными за реализацию политики в области интеллектуальной собственности. К числу функций, возлагаемых на органы федерального уровня, Еврокомиссией отнесены:

- координация деятельности региональных органов государственной власти в области ИС, включая назначение лиц, ответственных за мониторинг реализации вводимых мер;
- разработка политики в области ИС, предусматривающей поощрение взаимодействия с частным сектором с целью выявления технологических потребностей, внедрения научно-исследовательских результатов и привлечения инвестиций в сферу исследований и разработок;
- принятие на федеральном уровне мер, упрощающих процесс получения университетами и государственными исследовательскими организациями квалифицированной помощи в вопросах управления ИС;
- разработка пакета типовых договоров в области распоряжения правами на РИД, а также методических рекомендаций по выбору способа использования РИД;
- организация консультаций с заинтересованными лицами, включая представителей малого и среднего бизнеса, крупной промышленности, государственных исследовательских организаций и университетов, по вопросам выработки политики в области ИС;
- поощрение открытого доступа к результатам исследований, финансируемых государством в соответствии с Принципами и рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с учетом ограничений, связанных

с обеспечением эффективного коммерческого использования таких результатов;

- обеспечение архивного хранения научно-исследовательских результатов (информации о них), в частности в сети Интернет.

Таким образом, Еврокомиссией реализуется комплексный подход, который предполагает формирование и развитие системы управления ИС сразу на двух уровнях – на государственном уровне и на уровне конкретных субъектов исследовательской деятельности. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить гармонизацию механизмов, используемых различными университетами при управлении интеллектуальными правами, с другой – сохранить за ними свободу в решении вопросов, требующих индивидуального подхода.

Анализируя положения документа, разработанного Европейской комиссией, стоит обратить внимание на два важных аспекта. Во-первых, в Рекомендациях постулируется: «Наряду с необходимостью повышения внимания к вопросам управления интеллектуальной собственностью следует понимать, что извлечение дохода от коммерциализации РИД *не* является основной целью деятельности университетов и государственных исследовательских организаций» [7]. Эта мысль крайне актуальна для России, где и на уровне органов государственной власти и в научных кругах перманентно звучат заявления о необходимости развития рынка ИС, в том числе за счет коммерциализации РИД, создаваемых в вузах и научных организациях. Следует помнить, что такая деятельность не является основной для названных субъектов, она второстепенна по отношению к образовательной и научно-исследовательской и, следовательно, должна осуществляться, главным образом, не в ущерб последним.

Во-вторых, Еврокомиссия рекомендует университетам и государственным исследовательским организациям следить за достижениями своих коллег в области управления ИС, выявлять наиболее успешный опыт. Данная рекомендация актуальна и для российских вузов, во многих из которых накоплен достаточно богатый опыт оформления прав на разработки и распоряжения ими. Образовательные учреждения, недавно осуществляющие деятельность по управлению интеллектуальными правами, имеют возможность использовать успешные практики, устоявшиеся в вузах, близких им по научному профилю, форме организации или региональной принадлежности.

В настоящее время Министерством образования и науки РФ предпринимаются шаги по широкому распространению положительного опыта управления интеллектуальными правами российских вузов. Департаментом науки и технологий Минобрнауки России совместно с ведущими вузами и научными организациями разрабатывается *Кодекс лучших практик по управлению интеллектуальной собственностью в российских научных организациях и организациях высшего профессионального образования* (далее – Кодекс), о чем в частности, упоминала заместитель Министра образования и науки России Людмила Огородова в своем интервью от 21 апреля 2015 г. [8]

В Кодексе должны найти отражение три аспекта. Во-первых, будет дан ответ на вопрос, зачем науке и образованию нужна интеллектуальная собственность. Хотя на первый взгляд этот вопрос кажется риторическим, грамотное и подробное объяснение преимуществ формирования в вузе и научной организации системы управления ИС позволит привлечь внимание руководства указанных организаций к соответствующей сфере и создать заинтересованность в ее развитии. Во-вторых, кодекс будет содержать рекомендации для вузов и научных организаций по управлению объектами ИС и правами на них на каждом этапе жизненного цикла инновации. В-третьих, каждая рекомендация будет проиллюстрирована опытом успешной реализации соответствующей меры российским вузом или научной организацией. Такой подход позволит не просто указать вузам действия, которые необходимо предпринимать в целях эффективного управления правами на создаваемые в них разработки, но и обеспечит наглядную демонстрацию успешной практики в данной сфере.

Представляется, что подготовка Кодекса и его использование отечественными вузами в своей деятельности окажет положительный эффект на процесс формирования и развития в них системы управления интеллектуальной собственностью, в частности, упростит решение данной задачи для ответственных лиц. Не менее важен тот факт, что документ обеспечит распространение успешного опыта по управлению ИС.

Рекомендации, направленные на формирование в вузе системы управления интеллектуальной собственностью

Учитывая, что Кодекс пока находится в стадии разработки, а анализ существующих проблем и европейского опыта позволяет выработать ряд мер, реализация которых позволит высшим учебным заведениям избежать наиболее распространенных трудностей, целесообразно сформулировать основные рекомендации по управлению ИС в российских вузах. Предлагаемые меры логически делятся на несколько категорий в зависимости от конечных целей их реализации.

Первую категорию составляют рекомендации, направленные на формирование в вузе стратегического подхода к коммерциализации научно-исследовательских разработок. Для достижения указанной цели необходимо:

1. Разработать в вузах программы инновационной деятельности, учитывающие имеющиеся научные заделы, перспективность конкретных направлений исследований, а также социально-экономические потребности региона и страны в целом.

2. В процессе планирования научно-исследовательских проектов поддерживать баланс между фундаментальными исследованиями, нацеленными на перспективу, и прикладными исследованиями, в том числе выполняемыми по договорам с производственными предприятиями. Зачастую в краткосрочной перспективе результаты прикладных исследований более привлекательны с точки зрения коммерциализации, однако

именно фундаментальная наука обеспечивает базу прикладной, а значит, нельзя работать ей в ущерб.

3. На постоянной основе осуществлять сбор информации о потребностях предприятий профильных отраслей, изучать спрос на интеллектуальные разработки, а также рынок продукции, производимой конкурентами. Это позволит проводить научные изыскания по действительно актуальным направлениям и своевременно выявлять разработки, востребованные на рынке.

Ко второй категории относятся рекомендации, направленные на обеспечение в вузе надлежащей нормативной регламентации процессов создания, выявления и коммерциализации РИД, а также стимулирования соответствующей деятельности. Задача обеспечения нормативного регулирования требует:

1. Разработки локального нормативного акта (актов) в области ИС, в котором, в частности, должны быть урегулированы следующие вопросы:

- порядок распределения прав на РИД, создаваемые в вузе, между авторами (как сотрудниками, так и учащимися) и вузом;
- порядок использования работниками-авторами созданных ими РИД в случае, когда исключительные права на них принадлежат вузу; порядок использования вузом РИД, исключительные права на которые принадлежат работникам-авторам;
- порядок уведомления работниками-авторами администрации вуза о создании охраноспособных результатов; порядок уведомления администрацией вуза автора РИД о решении, принятом в отношении созданного им служебного РИД (об истребовании правовой охраны, об охране в режиме ноу-хау, о незаинтересованности вуза в закреплении за собой прав на созданный РИД);
- порядок принятия решения о целесообразности истребования охраны и выбора наиболее предпочтительного режима охраны конкретного РИД с точки зрения возможностей его коммерциализации;
- полномочия и функции подразделений и должностных лиц вуза в области управления интеллектуальной собственностью;
- обязанности авторов по участию в истребовании правовой охраны, коммерциализации и внедрении созданных ими РИД, исключительные права на которые принадлежат вузу;
- обязанности работников и учащихся в области соблюдения интеллектуальных прав вуза и третьих лиц при осуществлении научно-исследовательской и образовательной деятельности.

2. Принятия документа, регламентирующего порядок материального и морального поощрения работников – авторов РИД, с целью стимулирования деятельности по созданию, выявлению и коммерциализации исследовательских результатов. Целесообразно рассматривать денежное вознаграждение в качестве основного инструмента поощрения, как

авторов разработок, так и лиц, участвующих в оформлении прав на них и последующей коммерциализации. В этой связи предлагается предусмотреть следующие виды выплат:

- за создание РИД;
- за участие в работе по оформлению прав на РИД и по его коммерциализации;
- в случае практического использования РИД вузом;
- в случае распоряжения вузом исключительным правом на РИД на основании возмездного договора.

Одновременно необходимо обратить внимание и на возможности введения инструментов нефинансового поощрения (привилегий в доступе к уникальному оборудованию, системы присуждения почетных грамот, широкого освещения творческих и изобретательских заслуг в вузе и доступных СМИ), которые могут обеспечить дополнительные стимулы для исследователей.

3. Разработки локального нормативного акта, регулирующего порядок признания информации о РИД секретом производства и устанавливающего правила по соблюдению конфиденциальности, которым обязаны следовать должностные лица и сотрудники вуза.

4. Утверждения методических регламентов по формированию и эффективному управлению объектами интеллектуальной собственности. Разработка подобных регламентов особенно актуальна для оценки стоимости нематериальных активов в целях их постановки на бухгалтерский учет, оценки стоимости исключительного права на РИД в случае распоряжения им, а также для определения порядка организации малых инновационных предприятий. Следует, однако, отметить, что разработка подобных методических регламентов в большей мере актуальна для крупных вузов. В небольших высших учебных заведениях трудовые и временные затраты на создание соответствующих документов окажутся несоразмерными потенциальным выгодам.

Третья категория рекомендаций направлена на развитие эффективно-го взаимодействия вузов с бизнес-сектором и повышение востребованности создаваемых научно-исследовательских разработок. Здесь также необходимо решить ряд задач.

1. Ликвидировать разрыв между научными исследованиями и производством: работники вуза должны быть осведомлены о конкретных производственных проблемах и потребностях. С этой целью на базе вуза могут проводиться периодические мероприятия с участием представителей профильных секторов промышленности для обмена информацией. Работники реального сектора охарактеризуют конкретные производственные проблемы, сотрудники вуза представляют научные разработки или расскажут о планируемых результатах ведущихся в настоящее время исследований. Таким образом, станет возможным решать актуальные для реального сектора задачи, осуществлять маркетинг собственных разработок.

2. Активизировать участие вуза в технологических платформах и инновационных кластерах, которые являются готовыми площадками

для установления деловых контактов и последующего сотрудничества с представителями реального сектора экономики.

3. Сформировать портфель объектов интеллектуальной собственности (при наличии большого числа разработок с классификацией по типам технологий) и разместить соответствующую информацию на сайте вуза в сети Интернет. Это создаст возможность для ознакомления потенциальных инвесторов с научными разработками вуза.

4. Создать систему комплексной оценки и отбора наиболее конкурентоспособных научно-исследовательских результатов. Очевидно, что указанная мера актуальна исключительно для высших учебных заведений, в которых создание РИД носит массовый характер. В таких вузах ее реализация может иметь положительный эффект за счет сокращения трудовых, временных и финансовых затрат на оформление прав на РИД путем исключения из их числа очевидно неперспективных разработок.

Представленная выше категория рекомендаций тесно связана со следующим блоком мер, которые направлены на повышение эффективности деятельности вузов по продвижению принадлежащих им объектов ИС на рынке. Этот блок включает:

1. Организацию маркетинга конкурентоспособных научно-исследовательских разработок, в том числе регулярную публикацию на сайте вуза, а также в доступных СМИ сведений, касающихся осуществляемых исследовательских проектов, полученных результатов и научных достижений. В определенных случаях возможно проведение адресной рассылки коммерческих предложений деловым партнерам и потенциальным потребителям интеллектуального продукта.

2. Активизацию участия вуза в профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также конкурсах и программах, связанных с финансированием и внедрением научно-исследовательских разработок.

Одним из факторов формирования в высшем учебном заведении эффективной системы управления интеллектуальной собственностью является создание надлежащих организационных условий, в том числе:

1. Организация подразделения, ответственного за управление интеллектуальной собственностью, что позволит снять с исследователей административную нагрузку, в частности, связанную с решением правовых и организационных вопросов.

2. Привлечение на работу в вуз квалифицированных специалистов в области интеллектуальных прав, способных профессионально управлять интеллектуальной собственностью вуза и обеспечивать консультационную помощь исследователям, включая выбор оптимального способа охраны и коммерциализации РИД.

3. Проведение ежегодной инвентаризации объектов интеллектуальной собственности, анализ отчетов о НИОКР на предмет наличия в них охраноспособных результатов, недопущение опубликования материалов, содержащих информацию о незащищенных патентами и имеющих коммерческую ценность разработках.

4. Четкая регламентация процессов регистрации РИД, оплаты вузом регистрационных пошлин и пошлин за поддержание в силе охранных документов, а также ведение учета нематериальных активов.

Заключительный блок рекомендаций включает меры, направленные на стимулирование творческой и изобретательской активности исследователей, а также на повышение их заинтересованности в коммерциализации научно-исследовательских результатов. К ним относится:

1. Организация работы, направленной на формирование у исследователей – сотрудников вуза отношения к интеллектуальной собственности как к продукту, который может быть коммерциализован. Предполагается проведение разъяснительной работы, информирование о специфике охраны интеллектуальных прав и управления ими, создание тематического раздела сайта, где даются разъяснения относительно наиболее распространенных вопросов в области управления ИС.

2. Воспитание творческой, изобретательской активности, а также правовой грамотности студентов: включение курса по интеллектуальным правам в учебный план профильных факультетов; проведение информационно-обучающих мероприятий; привлечение учащихся в исследовательские проекты, в том числе к работе по обеспечению правовой охраны разработок и их коммерциализации.

3. Введение системы материального и морального поощрения авторов РИД, предусматривающей как выплату вознаграждения, так и дополнительные возможности продвижения по карьерной лестнице и иные улучшения условий профессиональной деятельности (облегченный доступ к оборудованию, дополнительные лаборантские кадры, дополнительные возможности для командировок и стажировок).

4. Проведение в вузе конкурсов по предоставлению персональных грантов на разработку наиболее востребованных РИД (при наличии соответствующих финансовых возможностей и потребности реального сектора или научного сообщества в конкретных научно-исследовательских разработках).

Таким образом, каждый из представленных блоков рекомендаций предполагает решение конкретной задачи, будь то: повышение востребованности вузовских разработок на рынке, предотвращение споров о принадлежности прав на РИД, стимулирование изобретательской активности и т. д. При этом преследуется единая цель – создать в вузе эффективную систему управления интеллектуальной собственностью. Очевидно, что формирование и развитие в российских вузах подобной системы требует принятия мер не только на локальном уровне, но и на уровне органов государственной власти. Такие вопросы, как обеспечение вузов квалифицированными кадрами в области управления интеллектуальными правами, возмещение затрат на правовую охрану научно-исследовательских разработок, поиск инвесторов и потенциальных приобретателей исключительных прав, методическое обеспечение оценки стоимости прав на РИД не всегда могут быть решены вузом самостоятельно. Однако, как было показано, высшее учебное заведение может своими силами осуществить целый ряд мер и организовать управление интеллектуальными правами.

По нашему мнению, к настоящему времени в Российской Федерации сформированы благоприятные правовые условия для охраны и коммерциализации создаваемых в вузах разработок. Анализ показывает, что проблемы управления ИС в вузе носят главным образом организационный и финансовый характер, гораздо реже они связаны с несовершенством законодательства. Это, конечно, не означает, что недостатки в действующем законодательстве отсутствуют вовсе⁴, однако они носят не критичный характер и не могут рассматриваться в качестве причины низкой активности вузов в части коммерциализации РИД.

Необходимость финансирования деятельности по обеспечению правовой охраны разработок (оплаты услуг специалистов, регистрационных пошлин и пошлин за поддержание охраняемых документов в силе и др.), бесспорно, может потребовать помощи со стороны государства. В то же время грамотное управление интеллектуальной собственностью позволяет получить доступ к дополнительным источникам дохода. Решение же организационных проблем находится полностью в руках руководства высших учебных заведений.

Увеличение числа коммерциализируемых разработок – фактор, обеспечивающий не только приток в высшее учебное заведение дополнительных финансовых средств, но и способствующий повышению престижа вуза и как субъекта научно-исследовательской деятельности, и как образовательного учреждения. Как пишет Б. А. Булаевский, роль интеллектуальных прав в сфере организации образовательной деятельности все более возрастает, прежде всего при определении статусных характеристик образовательных организаций, существенно влияющих на их конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг [10, с. 50]. Кроме того, возможность практической реализации научных идей с последующим участием в доходах – важный стимул повышения изобретательской и творческой активности сотрудников вуза. Нельзя упускать из виду и тот факт, что высшее учебное заведение является идеальным местом для «выращивания» молодых исследователей, подготовленных не только в профессиональной области, но и в вопросах охраны и реализации прав на РИД. Поэтому деятельность вузов по развитию сферы ИС должна быть комплексной – охватывать не только практические аспекты, актуальные в данное время, но и работать на перспективу, включая обучение специалистов, способных грамотно распоряжаться своими интеллектуальными правами.

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что усиление активности вузов в деле коммерциализации научно-исследовательских разработок не должно вступать в противоречие с основными целями их деятельности – образовательной и исследовательской, необоснованно ограничивать доступ общества к благам научно-технологического прогресса. Необходимо распоряжаться полученными результатами таким образом, чтобы, во-первых, использовать последние достижения науки и техники

⁴ См., например [9, с. 55–59]

в интересах общества, во-вторых, максимизировать число внедряемых разработок и получаемую от них прибыль.

Библиография

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р // СПС «Консультант плюс».
2. Томский политехнический университет, официальный сайт. URL: <http://tpu.ru/today/facts-numbers/best/a2/8/> (дата обращения: 20.05.2015).
3. Рекомендации участников VI Международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» // РНИИС, официальный сайт. URL: <http://rniiis.ru/meropriyatiya/mezhdunarodnyj-forum/2014.html> (дата обращения: 12.03.2015).
4. *Мамаджанов Х. А., Мансуров Ю. Н., Миклушевский Д. В., Андреева А. А.* Экономико-правовые механизмы формирования инновационной инфраструктуры в научных и образовательных учреждениях. URL: <http://pandia.ru/text/78/101/1446.php> (дата обращения: 15.04.2015).
5. *Карпова Т. С.* Некоторые аспекты управления интеллектуальной собственностью в России // *Современные проблемы науки и образования.* № 6. 2007.
6. *Клевжиц Д. В.* Управление интеллектуальным капиталом в инновационных компаниях: Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. М., 2009.
7. Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations // Европейская комиссия, официальный сайт. URL: <https://ec.europa.eu/research/era/docs/en/knowledge-sharing-european-commission-1329-2008-en-pub.pdf> (дата обращения: 17.03.2015).
8. *Горбатова А.* Десять шагов на пути к рынку интеллектуальных прав // Электронное издание «Наука и технологии России – STRF.ru». URL: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=96428#.VWWTU8_tlBd (дата обращения: 23.04.2015).
9. *Мухамедшин И. С.* Проблемы правового регулирования охраны результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и инвентаризации прав на них // Сборник материалов Научно-практической конференции Роспатента «Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал России». М.: Отделение подготовки и выпуска официальной информации ФИПС, 2015.
10. *Булаевский Б. А.* К вопросу о служебных произведениях сотрудников образовательных организаций // *Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: Сборник материалов III Международного IP форума.* М.: Р-Пресс, 2015.